

**ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ С РАБОТНИКАМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ**

Боходирходжаев Самандарбек сын Ханджарбека

Главный инспектор Андижанской городской
налоговой инспекции.

Аннотация: В данной статье рассматривается ряд важных задач, имеющих организационное и практическое значение в решении актуальных проблем, связанных с комплексными мерами по совершенствованию системы оплаты труда работников реального сектора экономики и стимулирования трудовой активности работников предприятий.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, работник, система оплаты труда, стимулирование трудовой активности.

**PROSPECTS FOR REFORMING AND IMPROVING THE PRINCIPLES
OF WORKING WITH EMPLOYEES IN THE REAL SECTOR OF THE
ECONOMY**

Bohodirkhozhayev Samandarbek Khanjarbek oglu

Chief Inspector of the Andijan City Tax Inspectorate.

Abstract: This article considers a number of important tasks of organizational and practical importance in solving urgent problems related to complex measures to improve the system of remuneration of employees in the real sector of the economy and stimulating the labor activity of enterprise employees.

Key words: entrepreneurial activity, employee, system of remuneration for labor, stimulation of labor activity.

**IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIDA XODIMLAR BILAN
ISHLASH PRINSIPLARINI ISLOH QILISH VA
TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI**

Boxodirxo‘jayev Samandarbek Xanjarbek o‘g‘li

Andijon shahar soliq inspeksiyasi bosh inspektori.

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodiyotning real sektorida ishchi-xodimlarning mehnatga haq to‘lash tizimini takomillashtirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar hamda korxonalar ishchilarining mehnat faoliyatini rag‘batlantirishga oid dolzarb muammolarni hal etishda tashkiliy va amaliy ahamiyatga molik bir qator muhim vazifalar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik faoliyati, ishchi-xodim, mehnatga haq to‘lash tizimi, mehnat faoliyatini rag‘batlantirish.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy hayotida amalga oshirilayotgan tub islohotlar sharoitida tashkiliy faoliyat samaradorligi ko‘p jihatdan ishlab chiqarishni tashkillashtirish hamda ishchi-xodimlarning mehnat faoliyatini tegishli tarzda rag‘batlantirishga bog‘liq. Mehnatga haq to‘lash tizimini isloh qilish davomida jarayon ishtirokchilari quyidagi ikkita vazifaning yechimini topishga erishishlari darkor:

1. Korxonada ishlayotgan har bir ishchi-xodimga, birinchidan, mehnat faoliyatining natijasiga, ikkinchidan, mehnat bozorida konkret turdagi ishchikuchi uchun to‘lanayotgan real qiymatdan kelib chiqib haq to‘lanishini kafolatlash;

2. Korxonalar o‘zi ishlab chiqargan mahsulotlarini bozorda realizatsiya qilganidan so‘ng foyda olishga muvaffaq bo‘lishi zarur.

Aytish mumkinki, ham ishchi-xodimlarning, ham ish beruvchilar - tadbirkorlarning manfaatlarini birdek qondirish uchun mehnatga to‘lanadigan ish haqi salmog‘ini oshirish barobarida ishlab chiqariladigan tayyor mahsulotlarning har bir donasiga sarflanadigan xarajatlar salmog‘ini kamaytirish, shuningdek korxonaning iqtisodiy faoliyati samaradorligini oshirishga erishilsa, har bir ishchiga to‘lanadigan ish haqining qiymati oshirilishini kafolatlash zarur bo‘ladi. Bundan chiqdi, mehnat haqining ma‘lum darajada oshirilishi uchun iqtisodiy faoliyat samaradorligi oshirilishi lozim va aksincha, mehnat samaradorligining oshirilishi pirovard natijada ish haqi qiymatining oshirilishi uchun sharoit yaratib beradi. Bu iqtisodiy qonuniyat mehnat faoliyatini rag‘batlantirish tamoyilining asosini tashkil etadi. Shu tamoyilga amal qilish tufayli ish beruvchilar -tadbirkorlar iqtisodiy faoliyatining yakuniy samarasi sifatida olinadigan foyda hajmini oshirishga, ishchi-xodimlar esa moddiy ahvolini yaxshilashga muvaffaq bo‘lishadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mehnatga haq to‘lash masalalarining yechimini izlash jarayonida davlat organlari ayni muammoning quyidagi jihatlariga alohida e‘tibor qaratishi lozim

boʻladi¹:

1) mehnat uchun toʻlanadigan ish haqining joriy paytda ayni turdagi mehnat faoliyati uchun toʻlanadigan real qiymatiga qay darajada muvofiq kelishini hisobga olishi;

2) mehnat uchun ish haqi sifatida toʻlanadigan pul mablagʻlarining umumiy qiymati bilan xoʻjalik faoliyatining amaldagi holati oʻrtasida qay darajada oʻzaro moslik oʻrnatilganligiga eʼtibor berilishi;

3) mehnat uchun ish haqi toʻlash bilan bogʻliq dolzarb masalalarning yechimini izlash borasida ijtimoiy hamkorlik munosabatlarining rivojlantirilishiga katta ahamiyat qaratilishi lozim.

Bizning fikrimizcha, korxonada ishchilarining mehnat faoliyatini ragʻbatlantirishga oid dolzarb muammolarni personalni boshqarish va ishlab chiqarishni tashkillashtirish boʻyicha boshqa xildagi funksiyalardan alohida ajratib oʻrganish mumkin emas. Shuning uchun mehnatga haq toʻlash tizimining isloh qilinishi kompleksli xususiyatga ega boʻlib, tadbirkorlik faoliyatini tashkillashtirishning boshqa bir qator muhim funksional jihatlarini ham isloh qilish jarayonida amalga oshirilishi kerak.

Ishchi-xodimlarning mehnat faoliyatini ragʻbatlantirish tizimitashkiliy va amaliy ahamiyatga molik bir qator muhim vazifalarning haletilishiga xizmat qilishi shart. Buning uchun ushbu tizimni shakllantirish chogʻida quyidagi shart-sharoitlarni eʼtibordan chetda qoldirmaslik kerak boʻladi²:

Birinchidan, ishlab chiqarish tizimining turli boʻgʻinlarida mehnat faoliyati bilan band ishchi va xodimlarning, shuningdek alohida tashkiliy tuzilmalarning funksional xizmat vazifalarini aniq belgilab berishga yordam berishi zarur. Bu ishlab chiqarish jarayoni mobaynida hech bir funksional faoliyat ikki marotaba qaytarilmasligini taʼminlash va oqibat natijada qoʻshimcha sarf-xarajatlar qilinmasligi uchun muhim.

Ikkinchidan, har bir konkret ishchi va xodimning salohiyati, ishchanlik mahorati, malakasi va bilim saviyasiga, shaxsiy sifat va fazilatlariga qarab kerakli ish joyiga joylashtirish, shuningdek, ishchi va xodimlarning kasbiy malakasini, bilim saviyasini muntazam ravishda oshiribborish tizimini yaratishga yaqindan yordam berishi kerak.

Uchinchidan, ishlab chiqarish tizimining funksional faoliyati samarali kechishi uchun joriy mehnat faoliyatini ratsionallashtirish va optimallashtirish maqsadlarida ishlab chiqarish tizimining alohida olingan har bir uchastkasidagi

¹ Gerasimov B.N., Makarenko O.G. Sotsialniy menedjment. Samara: Izd- vo SGAU, 2013.

² Shipunov V.G. Osnovi upravlencheskoy deyatelnosti: sotsialnaya psixologiya menedjment: Ucheb. dlya sred. spes. ucheb. zavedeniy. 2-ye izd., pererab. i dop. -M.: Vysshaya shkola, 2014.

ishchi va xodimlar o‘z zimmasiga yuklatiladigan funksional vazifalarni maksimal darajada samarali bajara olishini ta’minlaydigan ish uslublarini izlab topish hamda amaliyotga tatbiq etishga xizmat qilishi darkor.

To‘rtinchidan, mehnat faoliyatini rag‘batlantirishning tashkil etiladigan tizimi har qancha mukammal va sifatli bo‘lsa-da, muhim bir narsani esdan chiqarmaslik lozim bo‘ladi. Ya’ni, ishlab chiqarish tizimining alohida olingan har bir uchastkasidagi ishchi va xodimlar ob’ektiv jihatdan o‘z zimmasiga yuklatiladigan funksional vazifalarni maksimal darajada samarali va sifatli qilib bajara olishi uchun eng avvalo, konkret ish joylarining o‘zi maksimal darajada optimallashtirilishi hamda ratsionallashtirilishi zarur bo‘ladi. Ushbu nuqta nazardan kelib chiqib, har bir konkret ish joyiga nisbatan ilgari suriladigan asosiy talabni quyidagicha ifodalasak bo‘ladi – ishlab chiqarish tizimining tarkibiy elementlari hisoblanadigan har bir ish joyi funksional jihatdan bajarilishi lozim bo‘ladigan konkret vazifalarni muvaffaqiyatli ado etish yoxud yuklatiladigan majburiyatlarni bajarish uchun zarur bo‘ladigan barcha narsalar bilan jihozlangan bo‘lish shart.

Beshinchidan, ishlab chiqarish jarayonlarini tashkillash-tirishga doir umumiy chora-tadbirlarni bajarishdan tashqari, jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy-psixologik, gigienik, fiziologik normalardan kelib chiqqan holda mehnat qilish uchun har jihatdan qulay va maqbul shart-sharoitlarni yaratib berish kerak.

Oltinchidan, normalashtirish muammolari bilan shug‘ullanish talab etiladi, ya’ni konkret turdagi ish faoliyatini bajarish uchun talab etiladigan ishchi va xodimlarning umumiy sonini hamda ishni to‘liq bajarish uchun talab etiladigan vaqt ko‘lamini aniqlab olish lozim bo‘ladi.

Mehnatni normalashtirish ishchi-xodim bilan ish beruvchining o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar shaklan va mazmunan qanday bo‘lishligini ma’lum darajada belgilab berishi mumkin. Ishchi-xodimlar bajariladigan mehnat faoliyatining intensivlik darajasini normalashtiradigan shartlar asosida ish bajarishi lozim bo‘ladi. Ish beruvchi normalashtirilgan mehnatning umumiy hajmini va intensivlik ko‘lamini o‘z xohishiga ko‘ra o‘zgartira olmaydi. O‘z navbatida, mehnatni normalashtirish tufayli ish beruvchi ishchi- xodimlardan ular tomonidan bajariladigan ishning konkret natijasini va sifatini talab qilishga haqli bo‘ladi.

XULOSA

Shu o‘rinda yuqorida bildirilgan fikr-mulohazalarimizni muxtasar qilib aytmoqchimizki, mehnat haqining rag‘batlantiruvchi rolini oshirish uchun joriy ish faoliyatini quyidagi tamoyillar asosida tashkillashtirish zarur bo‘ladi:

- mehnat haqining qiymatini ishchi va xodimlar tomonidan bajariladigan ish faoliyatining samaradorligiga, unumdorligiga va sifatigabog‘liq qilib qo‘yish kerak. Shunday yo‘l tutilsa, ishchi va xodimlar o‘zlari bajaradigan funksional vazifalarining pirovard natijasidan bevosita manfaatdor bo‘lishadi;

- mehnatga haq to‘lashning konkret sharoitga mos ravishda amal qila oladigan tizimini joriy etish zarur. Bunday tizim korxonaning iqtisodiy faoliyati yakunlarini hamda alohida olingan har bir ishchi-xodimning umumiy ishga

qo‘shgan individual hissasini inobatga olishga, shu bilan birga har bir ishchi-xodimning sof foydadan olishi mumkin bo‘ladigan ulushini aniqlashga imkon beradi;

- ishchi-xodimlarga bir xilda maosh to‘lashdan voz kechilishi lozim;

ishchi-xodimlarga ish haqi to‘lash tizimini tashkil etish chog‘ida mazkur tizimning amal qilishi oqibat natijada ishchilar orasida nifoq tug‘ilishiga olib kelmasligi lozimligini e‘tiborga olib ish tutish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya qabul qilinganligining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. «Xalq so‘zi» gazetasi, 8.12.2016 y.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

3. Shipunov V.G. Osnovi upravlencheskoy deyatelnosti: sotsialnaya psixologiya menedjment: Ucheb. dlya sred. spes. ucheb. zavedeniy. 2-ye izd., pererab. i dop. -M.: Vysshaya shkola, 2014.

4. Gerasimov B.N., Makarenko O.G. Sotsialniy menedjment. Samara: Izd- vo SGAU, 2013.

5. www.ziyonet.uz

6. www.stat.uz